

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

SOCIAL REPRESENTATION OF MASCULINE BEAUTY

Rusanovschi V.

PhD student, assistant lecturer, Free International University of Moldova, Chisinau

REPREZENTAREA SOCIALĂ A FRUMUSEȚII MASCULINE

Rusanovschi V.

doctorandă, lector asistent, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10054698>

Abstract

The beauty, in a general sense, is a very broad concept related to admiration and pleasure, sensations perceived differently at the individual level and similar, collectively at the social level being influenced by the social environment and the process of internalizing social values and norms. If we consider beauty from the gender perspective, then it is often associated with women – “the beautiful gender”, men have other qualities valued socially according to stereotypes. Accordingly, the masculine beauty is more often associated with athletic physical appearance (“muscular body”), especially in the media space and social platforms, and including also the “masculine” qualities such as strength, power, firmness, self-confidence, initiative, money, business, high social status. The purpose of this study is to establish the fusion of attitudes, perceptions, thoughts of the people participating in the research, manifested through social representations, namely the social representation of masculine beauty.

Rezumat

Frumusețea, în sens general, este un concept foarte larg legat de admirație și plăcere, senzații percepute diferit la nivel individual și similare, colectiv la nivel social fiind influențate de mediul social și de procesul de interiorizare a valorilor și normelor sociale. Dacă luăm în considerare frumusețea din perspectiva de sex, atunci aceasta este adesea asociată cu femeile – „sexul frumos”, bărbații au alte calități apreciate social după stereotipuri. Respectiv, frumusețea masculină este mai des asociată cu aspectul fizic athletic („corp muscular”), în special în spațiul media și platformele sociale, incluzând și calități „masculin” precum forța, puterea, fermitatea, încrederea în sine, inițiativa, bani, afaceri, statut social ridicat. Scopul acestui studiu este de a stabili totalitatea atitudinilor, percepțiilor, gândurilor persoanelor care participă la cercetare, manifestate prin reprezentări sociale, respectiv reprezentarea socială a frumuseții masculine.

Keywords: masculine beauty, social representations, masculinity, power, money, statute.

Cuvinte cheie: frumusețe masculină, reprezentări sociale, masculinitate, putere, bani, statut.

Frumusețea masculină deseori este asociată cu aspect fizic athletic („corp cu mușchi dezvoltati”), mai ales în spațiul mass-media și platformele sociale, barbă ușoară („lumbersexual”) și îndeosebi cu calități „bărbătești” cum ar fi putere, fermitate, încredere în sine, inițiativă, bani, afacere, statut social înalt. Comparativ cu frumusețea feminină, corpului feminin, frumusețea corpului/aspectului fizic bărbătesc de asemenea a fost menționată în opere de artă, nu în egală măsură dar care foarte reprezentativ a arătat rolul bărbatului în societate [8].

Conform unor autori în Grecia Antică, sub influența de cultura Egipteană, frumusețea bărbătească era egală cu tinerețea care poate fi regăsită în sculpturile din acea perioadă („kuoros” – tânăr) [9]. Mai târziu odată cu apariția și dezvoltarea jocurilor olimpice antice, bărbatul frumos era bărbatul cu corp athletic, formă fizică bună, cu păr lung (imaginile lui Zeus, Poseidon) – nuditatea corpului era în vogă. În perioada medievală, fiind influențată de dezvoltarea religiei, o calitate de bază a frumuseții masculine era spiritualitatea. Astfel, sufletul era calitatea de bază – în picturi se regăsește bărbatul pictat în armonie cu universul. Bărbatul era

pictat în centrul cosmosului, iar sufletul era parte a frumuseții lui în ciclul vieții și a planului divin. Asemenea simbolică se observă în pictura lui Leonardo da Vinci „Omul Vitruvian” care a combinat matematica și arta pentru a reda relația dintre bărbat și natură. După spiritualitate și linii geometrice ideale între natură și bărbat, a venit perioada când principalele calități ale bărbatului frumos era bogăția și puterea. În anii industrializării, mai ales în SUA, se considerau frumoși bărbații cu talie largă, burtă mare ce demonstra că el are statut economic înalt și poate să-și permită lux și hrană bună. Odată cu apariția televiziunii aspectul fizic frumos al bărbatului era măsurat prin vedetele ce apar pe ecran, în special cele din domeniul muzical. Anii '70-'80 au fost marcați ca perioada *bodybuilder*-urilor – bărbați cu mușchi masivi, corp sculptat, bronzat. În anii '90-2000 standardele s-au schimbat puțin oricum corpul athletic a rămas a fi etalon de frumusețe adăugându-se deja aspecte de coafură, vestimentație [5]. În prezent, considerăm că sub influența particularităților socio-culturale, a tranzițiilor din mass-media și rețelele de socializare bărbații cu corp athletic se consideră a fi bărbați frumoși, și pe lângă aceasta procesul de internaționalizare a dus la

ceea ce femeile în primul rând să aprecieze ca frumoși bărbații turci, sau cei blonzi cu ochi albaștri și cu corp îngrijit, precum și bărbații emoționali precum italienii sau georgienii.

În general aspectul fizic este mai mult o preocupare feminină. Conform mai multor autori care au studiat evaluarea corpului în dependență de gen susțin că bărbații sunt mai satisfăcuți cu corpul lor decât femeile. Într-o cercetare experimentală aplicată pe un eșantion de 197 de subiecți, bărbați și femei, cercetătorii au prezentat pliante cu diferite tipuri de figuri (în dependență de sex). Una din sarcini pentru respondenți era ca aceștia să aleagă tipul figurii care îi reprezintă figura reală a acestora. Astfel, conform rezultatelor obținute bărbații au ales tipuri de figuri mai suple, atletice decât figurile lor de fapt ceea ce indică la imaginea pozitivă a figurii sale (femeile și-au subapreciat figurile indicând la tipuri mai voluminoase decât figurile lor de fapt). Autorii de asemenea au menționat că preocuparea cu frumusețea fizică este proprie femeilor mai mult decât bărbaților (mai ales în societatea occidentală) ca parte a rolului de gen al femeii, ceea ce impune presiune mai mare asupra femeilor de a avea un aspect fizic „frumos” [11]. În schimb bărbații sunt preocupați mai mult de trăsături de personalitate, calități morale precum inteligența înaltă, încredere în sine, independență și focusare pe sine [6].

Frumusețea masculină la momentul dat este o tematică nouă în lumea științifică. În ultimul timp cercetătorii în domeniul de interes operează cu termenul de „masculinitate toxică” care are ca principiu (unul din mai multe) să nu se axeze pe imaginea corporală sau frumusețe – aceste fiind atribute ce aparțin doar femeii. Masculinitatea toxică este un concept socio-cultural asociat cu bărbăție ce include un set de comportamente, calități stereotipice precum stoicismul, puterea, dominare, agresiune fizică, evitare de emoții, șovinism [10]. Desigur aceste calități impun o presiune destul de mare asupra bărbaților care interiorizează emoțiile și justifică comportamentul agresiv.

La etapa actuală, în Republica Moldova încă mai persistă imaginea unui bărbat frumos influențat de stereotipurile unei societăți patriarhale chiar dacă se observă că rolurile sociale ale bărbatului și femeii sunt confuze. În această ordine de idei am decis de asemenea, pe lângă frumusețea feminină să studiem și reprezentarea socială a frumuseții masculine, structura acesteia în rândul populației moldovenești.

Am ales cercetarea reprezentării sociale, fiindcă în general reprezentările sociale sunt modalități particulare de percepere a realității, interpretarea mediului înconjurător în relație cu cunoștințe, experiențe, sistem

de valori [4]. Ele sunt ca o imagine, simbol a realității percepute de individ, care deseori este încărcată cu sens (sensuri) [3]. Conceptul de reprezentare socială are deja o istorie de un secol, și până astăzi avem o varietate de cercetări empirice, unde sunt dezvăluite metodele de culegere a conținutului a reprezentărilor sociale, determinarea organizării, structurii reprezentărilor sociale, și anume nucleul central și elementele periferice ale acestora, de a verifica sensibilitatea elementelor centrale ale reprezentării [7].

Metode de cercetare experimentală

În cercetarea de față am ales metoda evocării libere și analiza prototipică a reprezentărilor sociale, pentru a determina conținutul, câmpul reprezentării sociale a frumuseții masculine de Abric J.C. și P. Verges. Metoda constă în generarea a unui număr anumit de evocări, asocieri cu privire la termenul inductor (propus de cercetător) care poate fi un cuvânt sau expresie; după evocarea liberă, urmează ierarhizarea asocierilor generate de subiecți de la cel mai important până la mai puțin important, și ulterior conform metodei distribuirea, aranjarea elementelor conform rangului de frecvență și importanță [1].

Eșantionul cercetării a fost format din 300 de persoane, de ambele sex, reprezentanți cu diferite ocupații, nivel diferit de studii, nivel diferit de venit, cu vârsta cuprinsă între 18-60 ani. Respondenții vizați au primit sarcina de bază divizată în 2 puncte: „A. Care sunt primele cinci cuvinte care vă trec prin minte atunci când gândiți la frumusețea masculină?” și „B. Gândiți-vă în continuare la „Frumusețea masculină” și așezați expresiile de mai sus în ordinea importanței: de la cel mai important la cel mai puțin important. Este suficient să treceți în spațiul punctat numărul enunțului de la sarcina de mai sus.”

Rezultate și discuții

Rezultatele obținute de la eșantionul cercetat în cadrul lucrării de 300 subiecți reflectă următoarele date: subiecții au generat 109 termeni asociativi evocați de 1295 de ori. Având în vedere că reprezentarea socială a frumuseții masculine este aplicată pe același eșantion, respectiv pragul minim pentru conturarea câmpului reprezentational a frumuseții masculine este stabilit la 5%, adică 15 evocări. În acest sens am obținut 27 termeni asociativi ce formează câmpul reprezentării sociale a frumuseții masculine: *putere, corp mușchios (tors/„pres”, mușchi), inteligență, bani, studii, stimă, atractivitate, încredere în sine, ochi, bărbăție, sport, sănătate, mașina, barbă, siguranța, statut, zâmbet, îngrijit, costum (cravată), suport, mâini, curaj, sinceritate, stilat, familia, grijă, fidelitate.*

Câmpul reprezentării sociale a „frumuseții masculine”

	Termeni asociativi	Frecvența		Rangul apariției	Importanța	Rangul importanței
		nr.	%			
1	putere	132	44	1	2,89	14
2	corp mușchios (tors/„pres”, mușchi)	84	28	2	3,49	22
3	inteligentă	66	22	3	2,26	3
4	bani	45	15	4	2,62	8
5	studii	37	12,3	5	2,81	10
6	stimă/respect	32	10,6	6	2,84	12
7	atractivitate	30	10	7	2,57	6
8	încredere în sine	29	9,7	8	2,52	5
9	ochi	29	9,7	8	3,59	24
1	bărbăție	28	9,3	9	2,46	4
1	sport	27	9	10	3,33	20
1	sănătate	25	8,3	11	1,52	2
1	mașina	25	8,3	11	3,44	21
1	barbă	23	7,7	12	3,17	17
1	siguranța	23	7,7	12	2,96	15
1	statut	23	7,7	12	2,52	5
1	zâmbet	22	7,3	13	3,27	18
1	îngrijit	21	7	14	2,86	13
1	costum/cravată	20	6,7	15	3,15	16
2	suport	20	6,7	15	3,30	19
2	mâini	19	6,3	16	3,74	25
2	curaj	18	6	17	3,56	23
2	sinceritate	18	6	17	2,61	7
2	stilat	18	6	17	3,94	26
2	familie	17	5,7	18	1,41	1
2	grijă	17	5,7	18	2,82	11
2	fidelitate	16	5,3	19	2,69	9

Fig. 1 Termeni asociativi ai reprezentării sociale „frumusețe masculină” cu rang înalt al importanței ($M < 3.00$)

Termenii asociativi – candidați în includerea în cadrul nodului central au fost filtrați prin pragul minim de 15% din numărul respondenților – N=45. Acești termeni sunt: *putere, corp mușchios, inteligentă și bani* 60% din termenii asociativi au rang înalt al importanței, fiind poziționați pe primele locuri în ierarhia asociativă oferită de subiecți, cu alte cuvinte avem 16 termeni asociativi cu rang înalt al frecvenței: „familie” (5,7%, M=1,41), „sănătate” (8,3%, M=1,52), „inteligentă” (22%, M=2,26), „bărbăție” (9,3%, M=2,46), „încredere

în sine” (9,7%, M=2,52), „statut” (7,7%, M=2,52), „atractivitate” (10%, M=2,57), „sinceritate” (6%, M=2,61), „bani” (15%, M=2,62), „fidelitate” (5,3%, M=2,69), „studii” (12,3%, M=2,81), „grijă” (5,7%, M=2,82), „stimă” (10,6%, M=2,84), „îngrijit” (7%, M=2,86), „putere” (44%, M=2,89), „siguranță” (7,7%, M=2,96). Evident, după cum observăm acești 16 termeni au rang diferit al frecvenței, cei cu frecvență înaltă pot fi incluși în nodul central al reprezentării iar cei cu frecvența joasă vor fi categorisiți ca având statut ambiguu.

Fig. 2.

Termeni asociativi ai reprezentării sociale „frumusețe masculină” cu rang scăzut al importanței ($M \geq 3.00$)

Celelalte 40% din termenii asociativi cuprinși în câmpul reprezentării sociale a frumuseții masculine, au rang scăzut al importanței (11 termeni asociativi), și aceștia sunt: „costum” (6,7%, M=3,15), „barbă” (7,7%, M=3,17), „zâmbet” (7,3%, M=3,27), „suport” (6,7%, M=3,3), „sport” (9%, M=3,33), „mașina” (8,3%,

M=3,44), „corp mușchios” (28%, M=3,49), „curaj” (6%, M=3,56), „ochi” (9,7%, M=3,59), „mâini” (6,3%, M=3,74), „stilat” (6%, M=3,94). Termenii asociativi menționați aici pot fi distribuiți printre termenii asociativi cu statut ambiguu și zona periferică a reprezentării sociale a frumuseții masculine.

Tabelul 2.

Structurarea elementelor reprezentării sociale a „frumuseții masculine”

	Rang înalt al importanței (elemente plasate pe primele locuri ale lanțului asociativ - $M < 3$)	Rang scăzut al importanței (elemente plasate pe următoarele locuri ale lanțului asociativ - $M > 3$)
Frecvență ridicată (mai mare de 15%)	putere, inteligență, bani (elemente centrale)	corp mușchios (statut ambiguu)
Frecvență scăzută (mai mică de 15%)	studii, stimă, atractivitate, încredere în sine, bărbăție, sănătate, siguranță, statut, îngrijit, sinceritate, familie, grijă, fidelitate (statut ambiguu)	ochi, sport, mașină, barbă, zâmbet, costum, suport, mâini, curaj, stilat (elemente periferice)

Conform tabelului afișat mai sus avem următoarea structură a reprezentării sociale a frumuseții masculine: *nucleul central* include trei asociații – „putere”, „inteligentă” și „bani” – care sunt determinate de rang înalt al frecvenței și rang înalt al importanței.

Zona periferică include elemente cu rang scăzut al frecvenței și rang scăzut al importanței, acestea includ următorii zece termeni asociativi: „ochi”, „sport”, „mașină”, „barbă”, „zâmbet”, „costum”, „suport”, „mâini”, „curaj”, „stilat”.

De asemenea avem o serie de asociații cu statut ambiguu cum ar fi termenii cu frecvență scăzută dar cu rang înalt al importanței precum „studii”, „stimă”, „atractivitate”, „încredere în sine”, „bărbăție”, „sănătate”, „siguranță”, „statut”, „îngrijit”, „sinceritate”, „familie”, „grijă”, „fidelitate”. Și o asociație cu frecvență ridicată dar cu rangul scăzut al importanței precum „corp mușchios”.

Concluzii

În cazul reprezentării sociale a frumuseții masculine de asemenea poate fi categorisit după *trăsături psiho-sociale* de obicei atribuite bărbatului: putere, bărbăție, barbă, bani, statut, curaj, încredere în sine; *aspect fizic* – corp mușchios, ochi, zâmbet, sănătate, îngrijit, mâini; *trăsături individuale interrelaționale*: grijă, suport, stimă, atracție, siguranță, sinceritate, fidelitate; *dezvoltare personală*: inteligentă, studii, sport; *atribute*: costum, stilat, mașină.

Nucleul central al reprezentării sociale a frumuseții masculine include 3 elemente – putere, inteligentă, bani care determină într-un fel rolul social al bărbatului din timpuri străvechi: bani – bărbatul asigură bunăstarea familiei, putere – un bărbat puternic poate să-și apere familia. De asemenea, observăm în zona elementelor cu statut ambiguu așa elemente precum încredere în sine, bărbăție, siguranță, statut, fidelitate – sunt elemente ce descriu modelul unui bărbat „ideal” din mass-media la care râvnesc multe dintre femeile noastre.

La momentul dat, subiecții apreciază la bărbat prezența mașinii, preocuparea cu sportul. Bărbatul frumos este bărbatul stilat în costum și cu barbă, cu zâmbetul pe buze. El trebuie numai de câțiva să aibă curajul să privească în ochi. Toate acestea sunt posibile când bărbatul are bani, este puternic și inteligent – trei piloni de bază ce determină frumusețea masculină.

Este de menționat faptul, că elementele reprezentării sociale a frumuseții masculine sunt foarte simple și foarte vii, descriptive, determinate de adjective, de calități, abilități, posesiuni – citindu-le imediat vin imagini în minte cu bărbatul ce deține calitățile din cadrul structurii reprezentării. Presupunem că conținutul reprezentării sociale ale frumuseții masculine este condiționat de faptul că frumusețea masculină ca atare

nu este o temă de interes în societate – de aceea elementele reprezentării conțin atât de mult simbolism ce vine încă din secolele trecute. În această ordine de idei, considerăm oportun să încheiem articolul cu aforismul autorului moldovean Grigore Vieru: „Găsim în femeie puterea frumuseții, iar în bărbat frumusețea puterii...” [2].

Referințe bibliografice:

1. Abric J.-C. Reprezentările sociale: aspecte teoretice. In: A. Neculau (ed.), Psihologia câmpului social: reprezentările sociale, Iași: Polirom, 1997, p. 102-127
2. Bărbați și frumusețe. <http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=b%E3rba%FEi%2Cfrumuse%FEe>
3. Curelaru M. Reprezentările sociale. Teorie și metode. Iași: Eorta, 2001.
4. Doise W. Reprezentările sociale: definiția unui concept. In: A. Neculau, (ed.), Psihologia câmpului social: reprezentările sociale, Iași: Polirom, 1997, p. 76-84
5. How the 'ideal' male body has changed throughout history. Timeline showing how the ideal male body has changed from 800bc up until 2010s. 17 January 2023. <https://www.chemist-click.co.uk/news/how-the-ideal-male-body-has-changed-throughout-history>
6. In-Depth: Looking Into Modern-Day Male Beauty Standards. Jasmine McGhee, December 10, 2021. <https://westminsterpawprints.com/features/2021/12/10/in-depth-looking-into-modern-day-male-beauty-standards/>
7. Rusnac Sv., Bătcă L., Khory J., Melentieva A., Melentieva A., Musienko N., Strogotean S., Zmuncila L, Psihologia socială despre problemele secolului XXI. In: Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective. Chișinău: ULIM, 2017. p. 6-31
8. Standarde de frumusețe ale barbatilor din intreaga lume. <https://www.diane.ro/2015/03/standarde-de-frumusețe-ale-barbatilor.html?m=1>
9. The Ideal Man: Male Beauty Standards Through History <https://www.thecollector.com/idealized-man-male-beauty-standards-through-history/>
10. Toxic masculinity – definition. <https://languages.oup.com/google-dictionary-en>
11. Voges Mona M., Giabboni Claire-Marie, Schöne Benjamin, Waldorf Manuel, Hartmann Andrea S. and Vocks Silja. Gender Differences in Body Evaluation: Do Men Show More Self-Serving Double Standards Than Women? In: Front. Psychol., 12 March 2019, Sec. Eating Behavior, Volume 10 – 2019. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00544>